
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 621.311

DOI 10.5281/zenodo.15676368

Научная статья

ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЭП 500 КВ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАВЛЯЕМЫХ ШУНТИРУЮЩИХ РЕАКТОРОВ: АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

INCREASING THE POWER CAPACITY OF 500 KV POWER TRANSMISSION LINES USING CONTROLLED SHUNTING REACTORS: ANALYSIS AND MODELING

АБДЫЛДАЕВ РЫСБЕК НУРМАМАТОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Ошский технологический университет.

АБДУЛЛАЕВА АЛМАГУЛ ТЕМИРБЕКОВНА,

доцент,

Ошский технологический университет.

ABDYLDAEV RYSBEK NURMAMATOVICH,

Candidate of technical sciences, Associate professor,

Osh technological University.

ABDULLAEVA ALMAGUL TEMIRBEKOVNA,

Associate professor,

Osh technological University.

В статье рассмотрено влияние управляемых шунтирующих реакторов (УШР) на стабилизацию напряжения и повышение пропускной способности линий электропередачи (ЛЭП) сверхвысокого напряжения. Приведены данные моделирования режимов работы линии 500 кВ «Датка-Кемин» с учетом различных уровней загрузки. Проведен анализ коэффициента регулирования K_{ou} и его влияния на напряжение и мощность реакторов. Показана эффективность внедрения УШР по сравнению с традиционными нерегулируемыми реакторами. Подтверждена экономическая и техническая целесообразность внедрения УШР на ключевых подстанциях, что позволяет снизить потери мощности и избежать капитальных затрат на строительство новых линий. Результаты моделирования демонстрируют высокую надежность и адаптивность системы с применением УШР.

The article considers the influence of controlled shunting reactors (CSR) on voltage stabilization and increasing the throughput of electric transmission lines (ETL) of ultra-high voltage. The data modeling data of the 500 kV Datka-Kemin line are given, taking into account various levels of loading. The analysis of the K_{ou} regulation coefficient and its influence on the voltage and power of the reactors was carried out. The effectiveness of the introduction of CSR is shown in comparison with traditional unregulated reactors. The

economic and technical feasibility of the introduction of CSR at key substations has been confirmed, which allows you to reduce power loss and avoid capital costs for the construction of new lines. Modeling results demonstrate high reliability and adaptability of the system using CSR.

Ключевые слова: управляемый шунтирующий реактор, линии электропередач, компенсация реактивной мощности, коэффициент регулирования, пропускная способность, напряжение, FACTS.

Key words: controlled shunting reactor, electric transmission lines, reactive power compensation, regulation coefficient, throughput, voltage, FACTS.

Рост потребления электроэнергии и увеличение доли возобновляемых источников энергии создают значительные вызовы для стабильности и пропускной способности современных электрических сетей [1]. Особенно остро эти вопросы стоят для межрегиональных линий электропередачи (ЛЭП) сверхвысокого напряжения, где значительные длины трасс способствуют накоплению зарядной реактивной мощности [2].

В Кыргызской Республике аналогичная проблема наблюдается на ключевом межсистемном соединении – линии 500 кВ «Датка-Кемин», обеспечивающей передачу электроэнергии с южных ГЭС на север страны. В условиях отсутствия гибких средств управления в виде управляемых шунтирующих реакторов (УШР), напряжение на концах линии подвержено колебаниям [1; 2].

С учетом растущих требований к устойчивости и пропускной способности электросетей, актуальной задачей становится внедрение управляемых компенсирующих устройств, в частности УШР [3], способных эффективно стабилизировать напряжение, снизить потери и повысить эффективность использования существующей инфраструктуры [4].

Обзор зарубежных и российских исследований.

Вопросы компенсации реактивной мощности в ЛЭП нашли широкое освещение как в отечественной [1; 2], так и в зарубежной научной литературе. В рамках международной концепции FACTS (Flexible AC Transmission Systems) представлены десятки успешно реализованных проектов внедрения управляемых реакторов [3].

Работы Zhou et al. [4] и Singh & Bansal [5] демонстрируют значительное повышение устойчивости и пропускной способности за счёт внедрения УШР на линиях 400–750 кВ. Согласно техническому отчёту CIGRÉ [3], применение управляемых реакторов способствует снижению перенапряжений, упрощает управление потоками мощности и увеличивает срок службы оборудования.

Несмотря на обилие международных публикаций, в условиях Кыргызстана комплексных исследований по внедрению УШР практически не проводилось, что определяет научную новизну настоящей работы.

Постановка задачи.

Энергосистема Кыргызской Республики характеризуется существенным географическим дисбалансом между генерирующими источниками и зонами потребления. До 80 % установленной мощности производится на гидроэлектростанциях, расположенных преимущественно на юге страны, тогда как основные потребители сосредоточены на севере.

Для обеспечения надёжного электроснабжения функционирует межсистемная линия электропередачи 500 кВ «Датка-Кемин», соединяющая южную и северную части энергосистемы.

Однако при передаче электроэнергии на большие расстояния возникают избыточные напряжения и неустойчивость режимов, вызванные накоплением зарядной реактивной мощности. Традиционные шунтирующие реакторы (ШР), применяемые на подстанциях «Датка» и «Кемин», обладают фиксированными режимами работы (включено/отключено) и не обеспечивают плавного регулирования. Частые коммутации приводят к ускоренному износу обо-

рудования и не позволяют обеспечить стабильные параметры сети в реальном времени.

В связи с этим, перед авторами стоит задача: оценить эффективность внедрения управляемых шунтирующих реакторов (УШР) на примере линии 500 кВ «Датка-Кемин», определить оптимальные режимы их работы и доказать целесообразность использования УШР вместо традиционных ШР с точки зрения повышения пропускной способности и устойчивости ЛЭП.

Методы исследования.

Для решения поставленной задачи был проведён анализ установившихся режимов работы линии электропередачи 500 кВ при различной нагрузке. Исследование включало моделирование двух сценариев: передачи мощности при частичной загрузке (20 %) и при высокой загрузке (80 %). Основное внимание уделялось оценке следующих параметров:

- напряжение на подстанциях «Датка» и «Кемин»;
- реактивная мощность потребляемая реакторами;
- влияние коэффициента управления реактором K_{ou} на устойчивость и стабильность напряжения.

Расчёты выполнялись с использованием имитационного моделирования на основе данных электромагнитных процессов в высоковольтных сетях. В качестве управляемого параметра принимался коэффициент управления реактора K_{ou} , задающий величину изменения индуктивности в зависимости от отклонения напряжения от номинального значения:

$$Q_{\text{реактора}} = f(K_{ou}, \Delta U) \quad (1)$$

Для визуализации полученных результатов использовались графики зависимости мощности и напряжения от значения K_{ou} , отдельно для каждого режима нагрузки. Анализ проводился с точки зрения достижения допустимых диапазонов напряжений ($\pm 5\%$) и обеспечения максимальной пропускной способности линии при минимальных потерях.

Результаты моделирования и обсуждение.

Для линии 500 кВ «Датка-Кемин» выполнено моделирование режимов с различной нагрузкой и управлением УШР. Для оценки эффективности применения управляемых шунтирующих реакторов (УШР) на линии электропередачи 500 кВ «Датка-Кемин» было выполнено моделирование установившихся режимов работы при двух уровнях загрузки: 20 % и 80 % от номинальной мощности. В качестве регулирующего параметра был принят коэффициент управления K_{ou} , изменяющий индуктивную составляющую УШР в зависимости от отклонения напряжения на подстанциях от заданного уровня [1; 3]. Мощность реакторов изменяется пропорционально уровню регулирования, особенно на подстанции «Датка» – это подтверждает ключевую роль УШР в режиме холостого хода [1; 4].

При высокой нагрузке линия демонстрирует устойчивость без отключения реакторов, что снижает количество коммутаций и увеличивает срок службы оборудования [2]. Экономический анализ показывает, что внедрение УШР обходится дешевле строительства новых линий при сопоставимом эффекте повышения пропускной способности [6].

Изменение реактивной мощности при 20 % нагрузке.

На рисунке 1 приведена зависимость реактивной мощности УШР на подстанциях «Датка» и «Кемин» от коэффициента K_{ou} в режиме частичной загрузки [4]. Анализ графика показывает, что при $K_{ou} = -1$ реакторы активно компенсируют зарядную мощность, обеспечивая требуемую индуктивную нагрузку. Мощность реакторов возрастает по мере усиления регулирования, особенно на подстанции «Датка».

Изменение напряжения при 20% нагрузке.

График на рисунке 2 демонстрирует стабилизацию напряжения в пределах нормативного диапазона при $K_{ou} = -1$, что подтверждает эффективность УШР в условиях холостого хо-

да и частичной загрузки [1]. Результаты свидетельствуют, что при $K_{ou}=-1$ напряжение стабилизируется на уровне, близком к номинальному. Это подтверждает эффективность УШР в условиях холостого хода.

Рис. 1. Зависимость мощности реакторов от коэффициента управления K_{ou} , режим 1 (20 % загрузки)

Рис. 2. Зависимость напряжения на подстанциях от K_{ou} , режим 1 (20 % загрузки)

Изменение реактивной мощности при 80 % загрузке.

При увеличении нагрузки потребность в компенсации реактивной мощности снижается. На подстанции «Кемин» реактор фактически отключается при $K_{ou} = -1$, так как напряжение удерживается в допустимом диапазоне [2].

Рис. 3. Зависимость мощности реакторов от K_{ou} , режим 2 (80 % загрузки)

Изменение напряжения при 80 % загрузке.

При высоких нагрузках УШР продолжают выполнять функцию стабилизации, предотвращая критическое превышение напряжения, особенно на подстанции «Датка», где возможен перегрузочный режим [3]. Уровень напряжения на подстанции «Кемин» при $K_{ou}=-1$ остаётся в допустимом диапазоне, однако при дальнейшем усилении регулирования напряжение на «Датке» начинает снижаться.

Рис. 4. Зависимость напряжения от K_{ou} , режим 2 (80 % загрузки)

Обсуждение результатов.

Результаты моделирования показали, что применение УШР позволяет эффективно управлять напряжением на концах линии в зависимости от уровня загрузки. Установка УШР на подстанции «Датка» обеспечивает компенсацию зарядной мощности в режиме малой

нагрузки, позволяя поддерживать напряжение в пределах $\pm 5\%$ от номинального. В режиме высокой нагрузки УШР автоматически уменьшают степень компенсации, предотвращая избыточное снижение напряжения.

Таким образом, можно выделить следующие преимущества УШР по сравнению с традиционными ШР:

- плавное и адаптивное управление реактивной мощностью;
- снижение количества коммутаций и повышение срока службы оборудования;
- увеличение пропускной способности ЛЭП;
- отсутствие необходимости в строительстве новых линий.

Учитывая полученные данные, установка УШР особенно целесообразна на подстанции «Датка», где наблюдаются наибольшие отклонения напряжения при изменении режима. На подстанции «Кемин» возможно сохранение существующих ШР, учитывая их меньшую загрузку и стабильные параметры при высокой мощности.

Выводы.

1. Полученные данные подтверждают высокую эффективность применения управляемых шунтирующих реакторов в ЛЭП сверхвысокого напряжения [1-6].
2. УШР повышают стабильность, снижают потери и упрощают управление сложными режимами сети. Технология заслуживает масштабного внедрения в энергосистеме Кыргызской Республики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Долгополов А.Г. Релейная защита управляемых шунтирующих реакторов. М.: НТФ «Энергопрогресс», 2011. 150 с.
2. Дорожко Л.И., Лейтес Л.В. Сравнительный анализ различных конструкций шунтирующих реакторов // Электротехника. 1991. № 2.
3. CIGRÉ Technical Brochure No. 521. Selection of Flexible AC Transmission System (FACTS) solutions for power transmission networks. - CIGRÉ, 2018.
4. Zhou X., Wang H., Li Y. Application of Controlled Shunt Reactors in UHV Transmission Systems: A Case Study // IEEE Transactions on Power Delivery. 2020. Vol. 35, No 4. URL: <https://scispace.com/papers/controlled-shunt-reactor-for-uhvac-system-reactive-power-49rwxrpc08>.
5. Singh S., Bansal R. Performance Evaluation of Shunt FACTS Devices for Voltage Stability Enhancement // Electric Power Systems Research. 2019. Vol. 172. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6719136>.
6. Hasan H.M., El-Zonkoly A.M. Co-ordinated Control of Shunt and Series FACTS Devices for Steady-State Voltage Security Enhancement // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2018. Vol. 97. pp. 239-247.

Поступила в редакцию: 30.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Абдылдаев Р.Н., Абдуллаева А.Т., 2025.